

ТВОРЧА ПРАКТИКА СТВОРЕННЯ АРТБУКУ, ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ АВТОРА

Циб Марія¹, Рашевська Анна² [0000-0002-3388-2375]

¹ здобувачка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, Україна
sotmarry@gmail.com

² докторка філософії (Ph.D), старша викладачка кафедри дизайну,
Запорізький національний університет, членкиня Спілки дизайнерів України,
Україна ann.rashevskaya@gmail.com

Анотація. У тезах досліджено феномен артбуку як синтетичної форми книжкового видання, що інтегрує візуальні та текстові компоненти. Проаналізовано специфіку артбуку як засобу візуальної комунікації, де ключову роль відіграє зображення, що транслює ідеї, емоції та атмосферу, тоді як текст виконує контекстуальну функцію. Розглянуто варіативність форматів та матеріалів видання, що дозволяє виходити за межі видавничих стандартів. Особливу увагу приділено психологічному та професійному аспектам: створення артбуку визначено як інструмент самоактуалізації автора, розвитку креативного мислення та експериментування з художніми техніками. Обґрунтовано значення артбуку для поглиблення взаємодії з аудиторією через експлікацію авторського всесвіту та формування унікального стилю митця в умовах сучасної культури.

Ключові слова: Артбук, візуальне мистецтво, творчий процес, візуальна комунікація, самовираження, авторський стиль, книжкове видання, ілюстрація, самоактуалізація.

Артбук - це мистецька книга, яка поєднує в собі візуальні елементи та текст. Він візуалізує креативність автора, має оригінальну форму та інформаційно-сміслову наповненість. Для авторів артбук служить засобом візуального виразу своїх ідей. Роботи демонструються візуально привабливим способом. Поняттям «артбук», вочевидь, варто позначити всю сукупність книжкових видань, які виходять за межі стандартів, пропонують принципово новий погляд на книгу як явище, якому властива пластичність форм і змісту для передачі певної інформації, ідеї і смислів (Бідун, 2019). Артбук не є періодичним виданням книжкового типу. Він може бути представлений у

електронному або друкованому форматі з різним оформленням та розміром. Мати м'яку або жорстку обкладинку, різноманітні матеріали, а саме: різна якість паперу, фольгування, декоративні елементи тощо.

Свобода вибору технік, кольорів, тем сприяє впевненості у власних силах та здатності до розвитку самостійних ідей. Великий простір для експериментів та народження власного стилю. Візуалізація творчого методу митця відбувається через безпосередню реалізацію художнього задуму. Артбук слугує інструментом поглиблення комунікації з аудиторією, надаючи контекстуальну інформацію про генезу та особливості авторського всесвіту

Важливу роль у передачі інформації в артбуку є зображення та візуальний досвід. Саме зображення – це головний елемент, який передає ідею, настрій, емоції від автора до користувача. Ілюстрації в артбуку мають потужний вплив на читачів, занурюють в уявний світ та надають можливість читачу розвивати фантазію та доповнювати історію твору власними емоціями. Без використання слів передають повідомлення, викликають емоції та створюють атмосферу. Текстові матеріали в артбуку доповнюють зображення та надають додаткове повідомлення та контекст твору. Задля пояснення творчого задуму він може містити статті, інтерв'ю або коментарі.

Використовуючи композицію, колір, деталі, світло, тіні можливо передати широкий спектр емоцій, а саме; радість, захоплення, сум, тощо. Завдяки власній техніці автор викликає емоції. Потенціал особистості автора розкривається через розвиток нестандартної уяви, мислення та естетичного смаку. Під час створення артбуку автор виходить за межі шаблонів, експериментує з матеріалами та створює власні унікальні образи. За допомогою різних технік малювання та застосовуючи великий спектр способів виразу, від класичного малюнку до сучасних цифрових технологій, автори створюють унікальні ілюстрації та розкривають свій потенціал. Особистий розвиток невід'ємний від успішного професійного ставлення (Вінник, 2023). Художник під час творчого процесу експериментує з дизайном та відкриває своє бачення світу.

Важливим аспектом сучасної реальності є швидке ускладнення соціального світу і фундаментальні зміни в цінностях актуальної культури, парадигм пізнання, глобалізація потреби в саморозвитку, самоактуалізації та гармонізації особистості (Назаревич, 2022). Процес створення артбуку йде через внутрішню рівновагу та цілісність розвитку всіх її сторін (фізичну, психічну, соціальну), що проявляється в здатності вчитися, надихатися та ладнати з оточуючим світом.

Створення артбуку доцільно розглядати як комплексний інструмент самоактуалізації автора, що безпосередньо стимулює розвиток креативного мислення та заохочує до експериментування з художніми техніками. Такий підхід дозволяє митцю не лише вдосконалювати технічну майстерність, а й формувати унікальний впізнаваний стиль, що є критично важливим в умовах візуально насиченої сучасної культури. Більше того, артбук набуває значення ключового медіатора у поглибленні взаємодії з аудиторією: через синтез

візуального та текстового наративів відбувається експлікація авторського всесвіту, що робить внутрішню логіку твору та закладені смисли доступними для сприйняття.

Таким чином, артбук постає як синтетичний феномен візуальної культури, що виходить за межі традиційного книговидання завдяки пластичності форми та змісту. Він не лише фіксує творчий метод художника, сприяючи його професійній самоактуалізації та розвитку унікального стилю, а й виступає ефективним інструментом комунікації. Поєднуючи естетичну цінність з інформаційним наповненням, артбук дозволяє автору транслювати власний світогляд, а читачеві — глибше зануритися в контекст художнього твору, в умовах посилення уваги до незалежного мистецтва та авторських проєктів.

Літературні джерела

1. Бідун, А. В. (2019). Типологічна специфіка артбуку як особливого виду книжкового контенту. *Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences*, 58–63.
2. Вінник, М. О. (2023). *Дизайн мислення: курс лекцій* [Навчально-методичний посібник]. Івано-Франківськ: Місто НВ.
3. Назаревич, В. (2022). *Артбук як спосіб досягнення цілісності методами творчого самовираження*. Простір арттерапії.